

TUPROQDAGI FOSFORNI MOBILIZATSIYA QILISHDA SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNING ROLI

¹Safarov Husniddin, ²Qutliyeva Go`zal, ³Turaeva Bakhora

^{1,2,3}O`ZRFA Mikrobiologiya instituti, Toshkent, O`zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836832>

Annotatsiya. Sut achituvchi bakteriyalar tuproqdagi fosforni o`simliklar uchun osonroq o`zlashtiradigan shaklga aylantirish orqali tuproq unumdorligini oshiradi. Ushbu tadqiqotda 7 ta bakteriya shtammlarining fosfat mobilizatsiya xususiyati o`rganildi. *P.polymyxa* shtammi eng yuqori 3.75 fosfat mobilizatsiya faolligini namoyon qildi. *B.megaterium* va *P.agglomerans* shtammlari mos ravishda 3.40 va 2.38 faolligi kuzatildi. Yuqorida keltirilgan shtammlar tuproq tarkibidagi fosfat tuzlarini eritib o`simliklarning o`sishi va rivojlanishining jadallashiga, bu esa hosildorlikning oshishiga sabab bo`ladi.

Kalit so`zlar: kalsiy fosfat, fosfat mobilizatsiya, *B.megaterium*, *P.polymyxa*, biologik o`g`it, *P.agglomerans*.

Fosfor o`simliklar uchun zarur bo`lgan asosiy oziq moddalaridan biri hisoblanadi. Biroq, tuproqdagi fosforning ko`p qismi o`simliklar o`zlashtira olmaydigan shaklda bo`ladi. Shu sababli, tuproqdagi fosfor mobilizatsiya qilish qishloq xo`jaligi uchun muhim ahamiyatga ega. Fosfor o`simliklarning o`sishi va rivojlanishi uchun azotdan keyin ikkinchi muhim elementdir. Fosfor (P) o`simliklarning o`sishi uchun juda muhim, chunki u DNK, RNK, ATP, fosfolipidlar va metabolizmda ishtirok etadigan boshqa birikmalarning ajralmas qismidir. Qishloq xo`jaligi tizimlarida ko`pchilik tuproqlarda P miqdori o`simliklardan yuqori hosil olish uchun etarli emas, shuning uchun qishloq xo`jaligida ko`p miqdorda fosforli o`g`itlar qo`llaniladi [1]. Tuproqdagi fosfor kaltsiy, temir va alyuminiy kabi elementlar bilan birikib erimaydigan tuzlar hosil qiladi [2]. Bu birikmalarni o`simliklar o`zlashtira olmaydi [3]. Tuproqda P turli xil organik va noorganik shakllarda mavjud bo`lib, umumiy P ning mos ravishda 30-50% va 35-70% ni tashkil qiladi. Tuproqda yashovchi rizosfera bakteriyalari erimaydigan noorganik fosfor birikmalarini eritib, fosfatli organik birikmalar hosil qiladi [4]. Fosfor mobilizatsiya jarayonida sut kislotasi bakteriyalari (LAB) muhim rol o`ynaydi. Tuproq tarkibidagi fosfat tuzlarining bakteriyalar o`zlashtirishi ikkita jarayonga asoslangan. Fermentlar ta`sirida oksidlanishi yoki organik kislotalar dikarboksilik kislotalar, aromatik kislotalar, alifatik kislotalar, limon kislotalari va sut kislotalari ta`sirida erishi mumkin. Ushbu organik kislotalar tuproq pH ni pasaytiradi va natijada $Ca_3(PO_4)_2$ eruvchan birikmalarga aylanadi [5]. Organik kislotalar sintezi ayniqsa sut achituvchi bakteriyalarda yuqori bo`ladi. Bu esa tuproq tarkibidagi $Ca_3(PO_4)_2$ erishini jadallashtiradi. Sut achituvchi bakteriyalarning 25 ta shtammi fosfataza fermenti faolligi o`rganilgan, bunda agarli ozuqa muhitida kaltsiy fosfatning erish diametri 9-30 mm bo`lishi kuzatilgan [6]. *W.cibaria*, *P.acidilactici* va *L.plantarum* bakteriya shtammlari organik kislotalar va fitaza fermentlarni ishlab chiqaradi. Fitaza fermenti organik fosfor o`simliklar tomonidan o`zlashtiriladigan biriklaraga aylantiradi [7]. *P.agglomerans* sintez qiladigan *PqqC*, *gdh* va *pqq* geni tuproq tarkibidagi fosfat tuzlarini erishiga sabab bo`ladi [8].

Yuqorida keltirilgan ma`lumotlarga asoslangan holda tanlangan bakteriya shtammlarining fosfat mobilizatsiya qilish xususiyati o`rganildi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi sut achituvchi bakteriyalarning tuproqdagi qiyin eruvchang fosfat tuzlarining mobilizatsiya qilish xususiyatini o‘rganishdan iborat. Tadqiqotda laboratoriyada kolleksiyasida saqlanayotgan *Weissella cibaria-1*, *Pediococcus acidilactici*, *Pantoea agglomerans*, *Bacillus megaterium*, *Paenibacillus polymyxa*, *Enterobacter cloacae* shtammlari qo‘llanildi.

Fosfat mobilizatsiyasi modifikatsiyalangan Pikovskaya agarli ozuqa muhitda o‘rganildi. (Pikovskaya muhiti (g/l: glyukoza – 20; NH₄Cl – 0,5; Ca₃(PO₄)₂ – 5; NaCl – 0,2; MgSO₄ – 0,1; MnSO₄ – 0,003; FeSO₄ – 0,004; agar – 20; pH – 6,8) metilen ko‘ki (Methylenum coeruleum) 0.1% eritmasidan foydalanildi [9]. Ushbu ozuqa muhitida bakteriya shtammlari 37 °C haroratda 20 kun davomida o‘stirildi. Bakteriyalar faoliyati natijasida kalsiy fosfat tuzining erishi, koloniyalar atrofida tiniq halo zonasi hosil bo‘ldi. Petri chashkalarida bakteriyalar koloniyalar va halo zonasi diametri o‘lchandi (1-rasm).

I - bromokrezol qo‘llanilmagan

II – metilen ko‘ki qo‘llanilgan

1-rasm. Fosfat mobilizatsiya natijasida bakteriyalar atrofida tiniq zonaning hosil bo‘lishi. A-nazorat, B-*W.cibaria-1*, D-*P.acidilactici*, E-*P.agglomerans*, F-*P.polymyxa*, G-*B.megaterium* H-*B.subtilis*, I-*E.cloacae*.

Mikroorganizmlarning fosfat mobilizatsiya faolligi aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi. Bunda bakteriyalar hosil qilgan halo diametri koloniyalar diametriga bo‘lish orqali aniqlandi [10].

$$\text{Fosfat mobilizatsiya faolligi} = \frac{\text{halo diametri}}{\text{koloniya diametri}}$$

1-jadval

Mikroorganizmlarning bromokrezol qo‘shilmagan ozuqa muhitida fosfat-mobilizatsiya faolligi

Bakteriya shtammlari	Koloniya diametri	Halo diametri	Fosfor mobilizatsiya faolligi
Nazorat	-	-	-
<i>W.cibaria-1</i>	-	-	-
<i>P.acidilactici</i>	-	-	-
<i>P.agglomerans</i>	23 mm	38 mm	1.65 ± 0.09
<i>P.polymyxa</i>	6 mm	22 mm	3.66 ± 0.02
<i>B.megaterium</i>	13 mm	31 mm	2.38 ± 0.03
<i>B.subtilis</i>	9 mm	10 mm	1.11 ± 0.08
<i>E.cloacae</i>	-	-	-

Ma'lumki fosfat-mobilizatsiyalovchi mikroorganizmlar tuproqdagi pH va minerallashishni boshqarish orqari o'simliklarning fosforni qabul qilishini yaxshilaydi. Ushbu mexanizm asosida bakteriyalarning organik kislotalar ishlab chiqarishi yotadi [12]. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, modifikatsiyalangan Pikovskaya agarli ozuqa muhitida *P.agglomerans* shtammi diametri 38 mm halo zonasini hosil qilib, yuqori fosfat mobilizatsiyani nanoyon qildi. *P.polymyxa*, *B.megaterium* va *B.subtilis* shtammlari mos ravishda 22; 31 va 10 mm halo zonasini hosil qilganligi aniqlandi. *P.polymyxa* shtammida fosfat mobilizatsiya aktivligi 3.66 ni tashkil qildi (1-jadval).

2-jadval

Mikroorganizmlarning metilen ko'ki qo'shilgan ozuqa muhitida fosfat-mobilizatsiya faolligi

Bakteriya shtammlari	Koloniya diametri	Halo diametri	Fosfor mobilizatsiya faolligi
Nazorat	-	-	-
<i>W.cibaria-1</i>	-	-	-
<i>P.acidilactici</i>	-	-	-
<i>P.agglomerans</i>	13 mm	31 mm	2.38 ± 0.08
<i>P.polymyxa</i>	4 mm	15 mm	3.75 ± 0.05
<i>B.megaterium</i>	10 mm	34 mm	3.40 ± 0.02
<i>B.subtilis</i>	3 mm	7 mm	2.33 ± 0.09
<i>E.cloacae</i>	-	-	-

Metilen ko'ki qo'shilgan ozuqa muhitida esa *P.polymyxa* shtammi eng yuqori fosfat mobilizatsiya faolligi 3.75 ni tashkil etdi. *P.agglomerans*, *B.megaterium* va *B.subtilis* shtammlarida mos ravishda 2.38; 3.40 va 2.33 faolligi kuzatildi (2-jadval). Shuni takidlash lozimki *P.agglomerans* va *B.megaterium* shtammlari ikkita ozuqa muhitiga ham yaxshi moslashib, yuqori fosfat mobilizatsiya qilish xususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Lekin *P.polymyxa* shtammida kichikroq koloniya hosil qilganligiga qaramasdan fosfat mobilizatsiya faolligi qolgan shtammlarga nisbatan yuqori ekanligi qayt etildi. *W.cibaria-1*, *P.acidilactici* va *E.cloacae* shtammlarida koloniya hosil qilmadi. Bu ularning Pikovskaya agarli ozuqa muhitiga moslasha olmaganliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, *P.agglomerans*, *B.megaterium* va *P.polymyxa* shtammlari tuproq tarkibidagi qiyin eriydigan fosfat tuzlarini eritib, o'simliklar o'zlashtira oladigan birikmalar hosil qiladi. Bu esa o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini jadallashtirib hosildorligining ortishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Lu C., Tian H. (2017). Global nitrogen and phosphorus fertilizer use for agriculture production in the past half century: shifted hot spots and nutrient imbalance. *Earth Syst. Sci. Data* 9, 181–192. doi: 10.5194/essd-9-181-2017 [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)] [[Ref list](#)]
- Shen J., Yuan L., Zhang J., Li H., Bai Z., Chen X., et al.. (2011). Phosphorus dynamics: from soil to plant. *Plant Physiol.* 156, 997–1005. doi: 10.1104/pp.111.175232, PMID: [PMC free article] [[PubMed](#)] [[CrossRef](#)] [[Google Scholar](#)] [[Ref list](#)]

3. Johnston A. E., Poulton P. R., Fixen P. E., Curtin D. (2014). Chapter five - phosphorus: its efficient use in agriculture. *Adv. Agron.* 123:4. doi: 10.1016/B978-0-12-420225-2.00005-4 [CrossRef] [Google Scholar] [Ref list]
4. Amadou I., Houben D., Faucon M.-P. (2021). Unravelling the role of rhizosphere microbiome and root traits in organic phosphorus mobilization for sustainable phosphorus fertilization. A review. *Agronomy* 11:2267. doi: 10.3390/agronomy11112267 [CrossRef] [Google Scholar] [Ref list]
5. Devau N., Cadre E. L., Hinsinger P., Jaillard B., Gérard F. (2009). Soil pH controls the environmental availability of phosphorus: experimental and mechanistic modelling approaches. *Appl. Geochem.* 24, 2163–2174. doi: 10.1016/j.apgeochem.2009.09.020 [CrossRef] [Google Scholar] [Ref list]
6. Mehak F., Muneera N. B., Wajeeha A., Mahrukh Z., Marium Z., Mamona M. (2019). The utilization of phosphate solubilizing lactic acid bacteria in plant growth promotion. *INT. J. BIOL. BIOTECH.*, 16 (2): 465-475
7. Teixeira, C.G., Fusieger, A., Milião, G.L. et al. Weissella: An Emerging Bacterium with Promising Health Benefits. *Probiotics & Antimicro. Prot.* 13, 915–925 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12602-021-09751-1>
8. Shen S.H., Wertz D.L., Klinman J.P. Implication for Functions of the Ectopic Adipocyte Copper Amine Oxidase (AOC3) from Purified Enzyme and Cell-Based Kinetic Studies. *PLoS ONE.* 2012;7:e29270. doi: 10.1371/journal.pone.0029270.
9. R. I. Pikovskaya, “Mobilization of phosphorus in soil in connection with the vital activity of some microbial species,” *Mikrobiologiya*, 1948, vol. 17, pp. 362–370.
10. Lotto N.T., Calil M.R., Guedes C.G.F., Rosa D.S., The effect of temperature on the biodegradation test// *Mater. Sci. Eng. C* 24 (2004) P.659-662. <https://doi.org/10.1016/j.msec>.